

DOI:10.5281/zenodo.10058719

TRABALHANDO A QUESTÃO DO RACISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Josélia Maria da Conceição¹; Francisca Ivoneide Benício Malaquias Alves²

Resumo: Racismo é um assunto gerador de discussões e é justamente por isso que houve a provocação para a escolha do tema. Sabe-se que o preconceito foi disseminado na convivência entre o negro e o branco, o que causou a discriminação racial e o conseqüentemente, o racismo. Racismo na sociedade, sabe-se que é fato por parte de muitos, mas e dentro das escolas? O que é ensinado dentro das instituições de Educação Infantil? Este trabalho tem como objetivo discutir o racismo dentro escolas de Educação Infantil (EI). No mundo infantil, quase nunca há evidências de discriminação racial, mas é preciso prestar atenção para as práticas racistas mesmo que pareçam inconscientes. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e descritiva, a fim de analisar as possíveis ou existentes práticas de racismo e discriminação dentro da etapa da Educação Infantil.

Palavras-Chave: Educação Infantil, Preconceito, Racismo, Sociedade.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). jm4096793@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). ivoneidebenicio.malaq@fachusc.com

Introdução

A História registra que os negros foram escravizados excluídos pela sociedade no Brasil e no mundo, foram maltratados e discriminados, sempre considerados inferiores aos brancos, com grande parte da população criando e disseminando mitos para desvalorizá-los.

Pesquisas comprovam a existência de uma gigantesca desigualdade social no Brasil, sendo fruto de uma estrutura econômica nada justa que gera desigualdade tanto social, como econômica, assim como a exclusão social, que é sofrida por uma enorme parcela da população, onde, principalmente os negros fazem parte, e que, infelizmente, possuem uma herança triste deixada pela escravidão nas terras brasileiras.

São inúmeras as expressões pejorativas costumeiramente usadas para discriminar a pessoa negra. Da convivência entre negros e brancos surgiram os conceitos como: racismo, discriminação, preconceito, entre outros. Conceitos esses, construídos e utilizados até os dias de atuais para menosprezá-los e de certa forma, afastá-los.

Costuma-se ler e ver em nos diversos tipos de mídias, como: jornais, revistas, propagandas, literaturas, filmes, novelas, nos livros didáticos e até mesmo, infelizmente, nos discursos dos professores, são meios que reproduzem e disseminam o racismo, através da supervalorização das pessoas brancas e inferiorização do povo negro e sua importância na formação da cultura brasileira.

Nas escolas não deveriam existir, mas infelizmente, ela é um dos ambientes onde mais circula esses meios de comunicação, passando a reproduzir o racismo. Mesmo sem perceber e de uma forma sutil os professores reproduzem esses discursos, seja através da fala, seja através de imagens, que, aliás, dificilmente se encontram nessas instituições, desenhos, painéis ou imagens de negros.

Será que há racismo nas escolas? Será que existe racismo e discriminação dentro das instituições de Educação Infantil? Há racismo entre as crianças? Com base nesses questionamentos, elaborou-se a problemática da pesquisa: Existe racismo dentro das escolas de Educação Infantil? O principal objetivo é discutir o

racismo dentro escolas de Educação Infantil (EI) e assim, seguir o norte da pesquisa para responder aos questionamentos.

As seções deste trabalho contabilizam três. A primeira seção conta um pouco sobre a história do Racismo. A segunda seção fala sobre a escola e o racismo, finalizando com a mudança da prática e incentivando a igualdade

A Historicidade do Racismo

Entende-se sobre o racismo que é um conjunto de opiniões pré-concebidas, com a principal função de valorizar as diferenças biológicas entre os negros e brancos, principalmente, quando acredita-se na existência de raças superiores e inferiores conforme a origem étnico-racial.

De acordo com Borges, Medeiros, D'Adesky (2002):

A palavra racismo designa um comportamento de hostilidade e menosprezo em relação a pessoas ou grupos humanos cujas características intelectuais ou morais, consideradas “inferiores”, estariam diretamente relacionadas à suas características “raciais”, isto é, físicas ou biológicas. Surgiu no âmbito da sociedade ocidental do século XVIII, quando esta se apoiou em pretensas bases científicas para explicar as diferenças entre os seres humanos e justificar a dominação exercida pelos europeus sobre os povos de outros continentes durante a expansão colonial. O argumento consistia em considerar que o poder de uns sobre outros não era fruto do acaso, mas resultado de um processo que se podia explicar por meio da ciência. (BORGES, MEDEIROS, D'ADESKY, 2002, pp. 39/40).

A discriminação racial não é inerente a um só país, infelizmente é um fenômeno universal e para Munanga “o fato de ser branco foi assumido como condição humana normativa e o de ser negro necessitava de uma explicação científica.” (MUNANGA, 1984, p. 41).

O racismo foi alastrado durante muito tempo como uma doutrina e propagado pelos meios científicos e religiosos, que tentavam acomodar o negro a extremos atos humilhantes, segregação, submetido a torturas físicas e psicológicas, entre tantas outras. Para Santos, (2005, p.13), “o racismo assenta numa falsidade

científica, o que torna fácil a qualquer colegial bem informado desmontá-lo”, mesmo tendo sido construído em um extenso processo histórico, social e cultural.

Para Munanga (2006):

O racismo é um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor de pele, tipo de cabelo, formato de olho, etc. Ele é resultado da crença de que existem raças ou tipos humanos superiores e inferiores, a qual se tenta impor como única e verdadeira. Exemplo disso são as teorias raciais que serviam para justificar a escravidão no século XIX, a exclusão dos negros e discriminação racial. (MUNANGA, 2006, p. 58).

Citados por Munanga (2006), pesquisadores como Edson Borges, Carlos Alberto Medeiros e Jacques D’Adesky (2002), concordam que o racismo se manifesta de duas formas interligadas: são elas, a individual e a institucional. O racismo se apresenta, na forma individual, através de atitudes discriminatórias cometidas por um sujeito contra outro, usando violência e agressão, destruindo bens e propriedades ou até mesmo, culminando em homicídios.

Institucionalmente, o racismo manifesta-se através de ações discriminatórias ordenadas e estimuladas por governantes ou apoio indireto através da marginalização das pessoas negras na sociedade, do isolamento desses na periferia, muitas vezes sem direito a estudar e sem chances concretas de conseguir um emprego. Observa-se que nos livros didáticos apresentam imagens de negros quase sempre desfigurados ou caracterizados e assim, escondendo a verdadeira história dos povos negros no Brasil.

Nas propagandas e variadas formas publicitárias, percebe-se a manifestação institucional do racismo, podendo se observar nas novelas e em muitos outros meios de comunicação que retratam o povo negro vivendo subordinado em uma história discriminatória. Na grande maioria, são enquadrados socialmente em condições precárias, desempregados e condições financeiras inferiores aos brancos.

Existe também o racismo cultural, que determina uma doutrina hierárquica da cultura europeia, e assim, desvalorizando e rejeitando a cultura africana nas

diferentes formas de manifestação, inviabilizando toda e qualquer forma de cooperação entre etnias, povos, raças e nações do mundo.

Consoante Silva (2001):

No nível cultural, pode ser entendido como a expressão individual e institucional da superioridade da herança cultural de um grupo étnico-racial com relação a outro; ou seja, o racismo se expressa na cultura quando todos os saberes produzidos pelas sociedades milenares africanas, por exemplo, não têm o valor cultural de saberes greco-romanos. (SILVA, 2001, p.77).

O racismo cultural é exemplificado ao preferir as manifestações culturais européias ou branca e desprezar a cultura africana, em sua totalidade, resultando na desvalorização da cultura africana, negando a sua existência na formação da cultura nacional brasileira.

Poter (1973 apud FAZZI, 2006, p. 89) apresentou oito mecanismos gerais existentes de transmissão do racismo, são eles: 1) a família, através de conversas entre adultos e crianças; 2) sutis pistas de comportamentos fornecidas pelos adultos como demonstração de raiva, orgulho, por exemplo; 3) comentários entre os grupos de brincadeiras ou da escola; 4) admiração, por outros, da aparência pessoal da criança por meio de elogios à cor do cabelo ou dos olhos; 5) associações culturais e simbólicas das cores, sendo o branco/ alvo comparado positivamente e preto/negro, negativamente; 6) material de leitura infantil estereotipado, tanto os livros didáticos quanto os de Literatura; 7) meios de comunicação de massa; 8) observação feita pela criança da ocupação racial de papéis sociais.

Escola e Racismo

O racismo e toda forma de fazê-lo pode manifestar-se através de muitas formas, com gestos, nos discursos e nas atitudes e mesmo sendo negada a sua existência na sociedade, não se pode fingir ou simplesmente fechar os olhos para essa infeliz e miserável realidade, pois atualmente se tem discutido amplamente sobre tal conduta social e, diariamente as mídias apresentam reportagens

desrespeitosas com as pessoas, principalmente quando são afrodescendentes, comprovando então, a existência do racismo no seio da sociedade.

As instituições educacionais, quanto ao racismo, não estão livres da discriminação e preconceito, tendo em vista que são lugares, onde a cultura, saberes, exemplos, cidadania, entre outros, são ensinados, ou seja, transmitidos cotidianamente. Ele está presente em diversas situações no dia a dia escolar, por exemplo, ao apelidar o estudante e tratar com expressões na forma diminutiva, se referir a cor da pele e ao seu tipo de cabelo. Quando os educadores negam a existência da discriminação racial na escola ou de crianças negras em suas salas de aula, ou impedem a sua participação em atividades, estão praticando o racismo.

Expressa Cavallero (2001):

Um olhar superficial sobre o cotidiano escolar dá margem à compreensão de uma relação harmoniosa entre adultos e crianças; negros, brancos. Entretanto, esse aspecto positivo torna-se contraditório à medida que não são encontrados no espaço de convivência das crianças cartazes, fotos ou livros infantis que expressam a existência de crianças não-brancas na sociedade brasileira. Dessa maneira, o espaço escolar reproduz o modelo de beleza branca/européia predominante nos meios de comunicação e na vida social. A ocorrência desses acontecimentos também na escola parece confirmar às crianças uma superioridade do modelo humano branco. (CAVALLEIRO, 2001, p. 145).

Infelizmente, ainda existem escolas que desvalorizaram o povo negro e sua cultura. Enquanto algumas acolhem e comemoram datas alusivas aos negros e sua história, ainda é comum chegar a uma escola e observar que não há nada que valorize a cultura africana ou o papel dos negros na história brasileira. É também comum ver nos livros didáticos, apenas a história da colonização europeia no Brasil, dos vencedores, todos da cor branca.

Em raros casos, a história do Brasil é contada com personagens negros que contribuíram para a sua construção, em sua grande maioria, contadas pelos livros recebidos pelas escolas são histórias dos colonizadores, das lutas e dos heróis brancos, sendo poucos, os que falam sobre os negros, retratados apenas como escravos. As lutas pela liberdade, das resistências dos negros durante o período da

escavidão; dos heróis negros e guerreiros como Zumbi dos Palmares, são mencionadas em poucos livros. As histórias dos Quilombos, dos reis e rainhas africanos são ocultadas, não escrevem sobre a vida dos homens negros livres da África antes da humilhação de serem tragados de suas terras para sofrerem a escavidão aqui, omitindo a história dos negros, enaltecendo a dos homens brancos colonizadores e racistas.

Conforme Silva (2001):

No livro didático a humanidade e cidadania, na maioria das vezes, são representadas pelo homem branco e de classe média. A mulher, o negro, os povos indígenas, entre outros, são descritos pela cor da pele ou pelo gênero, para registrar sua existência. (SILVA, 2001, p. 14).

Em muitas obras, os negros são reconhecidos somente como escravos, no dia 13 de maio; é remetido ao trabalho brutal e escravo, aos serviços das lavouras e domésticos. Mostra-se um povo sofrido, amargurado, passivo, sem importância e valor algum para a sociedade brasileira. Em compensação, enaltecem a princesa Isabel pela “Libertação dos Escravos”, ignorando as manifestações, resistências e lutas do povo africano e dos abolicionistas.

Ou ainda, fala-se no negro no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas de forma superficial, sem saber a significação dessa data para os não-brancos. Pouco se sabe ou se fala sobre Zumbi ou sobre os Quilombos. Não reconhece o Zumbi como herói dos escravos, como um mártir. Não se procura nessa data, promover a reflexão sobre a igualdade racial; as condições sociais e precárias que vivem os afrodescendentes; não se tenta desconstruir os preconceitos e os estereótipos acerca da cultura africana, dos mitos sobre Zumbi, que para muitos não passa de um fantasma. Ao contrário, reforçam, através das exposições, muitas vezes artísticas, o racismo e a discriminação com os afrodescendentes.

Continua Silva (2001), informando que:

Não ser visível nas ilustrações do livro didático e, por outro lado, aparecer desempenhando papéis subalternos, pode contribuir para a criança que pertence ao grupo étnico/racial invisibilizado e estigmatizado desenvolver um processo de

auto-rejeição e de rejeição ao seu grupo étnico/racial. (SILVA, 2001, p. 18).

Ao longo da história, o Brasil desenvolveu um modelo excludente, impedindo que milhões de brasileiros tivessem acesso à escola ou nela permanecesse. Durante muito tempo, os negros eram proibidos de frequentar as escolas.

A diversidade étnico-racial e cultural brasileira era (e ainda é) negada nas escolas. As instituições educacionais brasileiras ainda possuem uma realidade marcada por posturas e discursos, direta ou indiretamente, de preconceito, racismo e discriminação contra a população negra, que historicamente, foi impedida de ingressar ou permanecer nas escolas.

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola é um espaço privilegiado para promover a igualdade e a eliminação de todas as formas de discriminação e racismo, já que se trata de um espaço de convivência de diferentes etnias, religiões e outras manifestações culturais.

Os PCN propõem uma educação comprometida com a cidadania, que construa uma sociedade justa e solidária, livre de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para isso, elegeram baseados na Constituição, os seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, que repudia qualquer tipo de discriminação; igualdade de direitos; participação e corresponsabilidade pela vida social. Para viver democraticamente, segundo os PCN, é necessário respeitar os diferentes grupos e culturas que constituem uma sociedade plural, como o Brasil.

Para Ribeiro (2004):

A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo e é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano na sua integridade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias. Assim, a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo. (RIBEIRO, 2004, p. 7).

O Ministério da Educação, formulou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico – Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, para corrigir as injustiças, eliminar as discriminações e o racismo e promover a inclusão social e a Cidadania para todos, a fim de mobilizar toda a sociedade para a democratização da educação e ajudar o professor a reconhecer e entender o racismo e procurar meios de ajudar no combate à discriminação da população negra e eliminação das práticas racistas na escola. Este documento minimizou, mas ainda falta muito para uma verdadeira democracia racial no país.

Mudando a Prática, incentivando a igualdade desde a Educação Infantil

Evidencia-se que a escola pode e deve ser uma grande incentivadora de toda as boas práticas para facilitar o pleno desenvolvimento das crianças, adolescentes e demais alunos, em todas as esferas, principalmente as que envolvem interações sociais e principalmente a emocional.

No Brasil, a maioria da população é preta e parda, e a maioria das crianças não se sentem representadas nos livros de literaturas, nos livros didáticos ou nas mídias que elas consomem, dos brinquedos, dos jogos, sentindo-se excluídas. As crianças precisam ter acesso aos conteúdos diversificados para que conheçam a vasta diversidade de raças, tribos, nações existentes no planeta. Dessa forma, elas compreenderão que nem todo mundo se parece fisicamente, nem todos vivem e convivem da mesma forma, passando a construir sentimentos de respeito, compreendendo que as diferenças fazem parte do mundo e que é saudável e lógico saber admirar o próximo como ele é.

É na escola onde a criança vai compreender as diversidades e lá que é necessário esclarecer determinados termos, trazendo fundamentações teóricas ricas, de muitos autores, de cada para que os pequenos entendam o ponto de vista de cada um ou de pessoas que sejam protagonistas de suas próprias histórias. É na escola que deverá ser incentivado a construir sua criticidade.

O próprio ambiente escolar é rico em diversidade de raça, etnia e gênero e lá, a criança poderá confrontar os livros, as ideias, as histórias dos colegas, dos

professores e da comunidade. Se os Parâmetros Curriculares Nacionais dizem que “a escola é um espaço privilegiado para promover a igualdade e a eliminação de todas as formas de discriminação e racismo, por se tratar de um espaço de convivência de diferentes etnias, religiões e outras manifestações culturais”, por que ainda são encontrados tantos pontos negativos em desfavor da igualdade racial?

A Educação Infantil é uma etapa de construção, onde o professor terá a oportunidade, seguindo os PCN's, Lei de Diretrizes e Bases e demais documentos que pedem a promoção da igualdade. O professor poderá colocar em seu planejamento multidisciplinar, atividades de interação e integração, onde as crianças percebam que a história do racismo poderá ser modificada por elas mesmas.

Metodologia

O trabalho é de cunho bibliográfico, de caráter qualitativo e descritivo. Confrontou-se todos os dados teóricos e em seguida, buscou-se as interpretações possíveis sobre a temática em destaque.

Segundo Gonsalves, (2007, p.69), a pesquisa qualitativa preocupa-se em compreender, em interpretar os fatos considerando o significado que os outros dão às suas práticas.

Resultados e Discussão

As escolas estão repletas de elementos e muitas narrativas que reproduzem o modelo centrado no branco/europeu, o qual é visto como padrão social e também cultural. Mesmo que aconteçam de forma indireta ou até sem perceber, muitos professores usam expressões que de alguma forma induzem ao racismo.

Infelizmente, as instituições de Educação Infantil, não estão libertas desse contexto, devendo, desde o início, desenvolver projetos inclusivos, que não preguem o racismo ou qualquer forma de preconceito e discriminação, já que é a escola, um lugar de interação, onde a maioria das crianças começam a vivenciar os primeiros contatos com a vida estudantil e social, e passam muito mais tempo na escola do que em casa.

Sendo uma construção social, o racismo favorece a desvalorização, o desrespeito e discriminação com os povos negros e pardos, ferindo e agredindo o “eu” de cada um e interferindo na harmonia comum, assim como na construção do ser social. As crianças necessitam ser valorizadas pelos seus aspectos físicos e caráter, independentemente da cor da pele, e não somente pelas habilidades educacionais apreendidas e pela obediência, para que se aceitem como realmente são. Os professores devem cuidar não somente da educação escolar, e sim, da educação como um todo, não só da higiene e da alimentação, mas também da autovalorização, da autoestima das crianças, ensinando a respeitar os diferentes e a diversidade que ultrapassa o étnico-cultural, pois devem aprender desde os primeiros contatos no ambiente escolar que um bom e saudável convívio social não depende da cor, da religião, do bairro em que reside, enfim, independe da classe social.

Considerações Finais

É verdade que os discursos atuais tentam promover a igualdade entre as pessoas, valorizar a cultura africana e respeitar as diferenças, mas o racismo ainda está enraizado nas mentes e na cultura dos brasileiros; ainda se valorizam muitos dos padrões culturais europeus, como sendo universal e verdadeira constituinte de uma sociedade bem desenvolvida, como se observou na instituição da pesquisa.

Vive-se numa sociedade racista e discriminadora, basta assistir aos telejornais que veremos cenas de violência, de discriminação e racismo contra os afrodescendentes, ou observar um recreio de uma escola.

Às vezes sem perceber e talvez, inconscientemente, têm-se atitudes racistas e discriminatórias. Alguém é racista até mesmo quando se nega a existência do racismo ou que tenha atitudes racistas; quando alguém diz não ser ou não ter racismo, porém ao fazer isso, está contribuindo para que o racismo se propague ainda mais nas mentes brasileiras.

É preciso desconstruir essas ideias e os mitos; aceitar e valorizar a cultura de cada grupo; respeitar as diferenças e os outros, independentemente das suas características físicas; desfazer os estereótipos; “desprogramar” as mentes dos

professores, principalmente, e as mentes dos alunos; reparar os equívocos em relação aos negros. Pois para uma criança se aceitar como é, ela precisa de um referencial, que muitas vezes é um professor ou um colega.

Portanto, é fundamental que educadores de Educação Infantil, também possam ter formação especializada e adequada, tanto quanto as da Educação Fundamental, para que as crianças aprendam desde cedo a valorizar a diversidade cultural e étnico-racial do povo brasileiro.

Referências

- BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos Alberto; D'ADESKY, Jacques. **Racismo, preconceito e intolerância**. São Paulo: Atual, 2002. (Espaço e debate)
- BRASIL. MEC - **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: MEC, 2004.
- BRASIL. MEC/SEF-PCN - **Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: SEF, 1997.
- FAZZI, Rita de Cássia. **O drama racial de crianças brasileiras: Socialização entre pares e preconceito**. Belo Horizonte: **Autêntica**, 2006. (Coleção Cultura Negra e Identidade).
- GONSALVES, Elisa Pereira. **Iniciação à Pesquisa Científica**. 4 ed. Campinas, SP: Alínea, 2007.
- MUNANGA, Kabengele. **O negro no Brasil de hoje**. São Paulo: Global, 2006. (Coleção para entender).
- MUNANGA, Kabengele. **Raízes científicas do mito do negro e do racismo ocidental**. Temas IMESC. São Paulo: Soc. Dir. Saúde, 1984.
- SANTOS, Joel Rufino dos. **O que é Racismo**. São Paulo: Braziliense, 2005. (Coleção primeiros passos).
- SILVA, Maria Aparecida (Cidinha) da. **Formação de Educadores/as para o combate ao racismo: mais uma tarefa essencial**. In: CAVALLEIRO, Eliane (org). **Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola**. São Paulo: Selo Negro, 2001.